

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 108 · 2025

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz ist die Fortsetzung des Jahrbuchs der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse fait suite à l'Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera rappresenta la continuazione dell'Annuario della Società Svizzera di Preistoria e di Archeologia.

Annual Review of Swiss Archaeology is the successor publication to Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte/Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 108 · 2025

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 210.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Lara Tremblay, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni. Ausnahme – exception – eccezione: Seite 206, Abbildung 6.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2025 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-24-7 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-25-4 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.15295203

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6	<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>	
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Philippe Ruffieux et Isabelle André, avec la collaboration de Gionata Consagra, Marion Berti, Audrey Poncet et Aude Baumberger, Du parcellaire médiéval à la demeure patricienne : analyse du bâti des caves de la maison Micheli à Genève.....		Daniel Wacker, Der römische Gutshof von Charmoille-Miserez (La Baroche JU)	175
Lara Wetzel, Vom Schmied geschlagen – vom Pferd durch die Zeiten getragen, Hufeisen im Gebiet der heutigen Schweiz: Ursprünge, Kontexte und Typochronologie.	23	Christian Harb, Von Urmüttern und Ahnenreihen. Gedanken zu Symbolen auf Horgener Keramik	189
Jean Montandon-Clerc, Nicole Reynaud Savioz et Julie Debard, Nouvelles données sur le Bronze final et le premier âge du Fer en Valais central : les occupations d'Ardon-Châble VS	61	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Avvisi e recensioni</i>	203
Tristan Allegro, Lucie Martin, Cristiano Nicosia, Sara Pescio, Nicole Reynaud Savioz, Romain Andenmaten, Le Toûno (Anniviers, Valais) : fouilles et prospections d'un campement de haute montagne de la fin du 1 ^{er} siècle av. J.-C.	107	Manfred K. H. Eggert, Prähistorische Archäologie: Konzepte - Methoden - Theorien. (Raphael Berger).....	203
Nadine Moosmann und Urs Leuzinger, Schlatt-Mett-schlatt-Im Bächli TG – eine siedlungs- und landschaftsarchäologische Raumanalyse zwischen Thur und Rhein	141	Severin Thomi, Felix Staehelin und die römische Schweiz. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte. (Jürgen Trumm).....	204
		Regine Stapfer et al., Die Ufersiedlungen von Sutz-Lattrigen 3830 bis 3560 v. Chr. und ihre Kontaktnetze. (Christian Harb).....	205
		Margarita Primas (18. Juni 1935–28. Februar 2025)	208
		Daniel Paunier (5 avril 1936–21 janvier 2025)	209
		<i>Geschäftsbericht 2024 – Rapport d'activité 2024 – Resoconto amministrativo 2024</i>	210

Abkürzungen – Abréviations – Abbreviazioni

Allgemeines – Généralités – Generalia

AAFR	Amt für Archäologie des Kantons Freiburg
ABBS	Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
ACVD	Archéologie cantonale VD
AD	Archäologischer Dienst
ADA ZG	Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug
ADB	Archäologischer Dienst Bern
AKMBL	Archäologie und Kantonsmuseum des Kantons Basel-Landschaft
APA	Association Pro Aventico
AS	Archéologie der Schweiz – Archéologie Suisse – Archeologia Svizzera
GPV	Gesellschaft Pro Vindonissa
GSETM	Groupe Suisse pour l'Etude des Trouvailles Monétaires
IFS	Inventar der Fundmünzen der Schweiz
IAHA Lausanne	Institut d'archéologie et d'histoire ancienne de l'Université de Lausanne
KA	Kantonsarchäologie
LK/CN	Landeskarte der Schweiz – Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera
OCC/SAP	Office de la Culture (du canton de Jura), Section d'Archéologie et de Paléontologie
OPAN	Office de patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel
ORA VS	Office des recherches archéologiques du Canton du Valais, Martigny
SAC	Service Archéologique Cantonal
SAEF	Service archéologique de l'état de Fribourg
SAF	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen
SCA	Service cantonal d'archéologie
SGUF	Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
SSPA	Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Società Svizzera di Preistoria e d'Archeologia
TA/AT	Topographischer Atlas der Schweiz – Atlas topographique de la Suisse
UBC	Ufficio cantonale dei beni culturali

Kantone – Cantons – Cantoni

AG	Aargau
AI	Appenzell I.-Rh.
AR	Appenzell A.-Rh.
BE	Bern
BL	Basel-Landschaft
BS	Basel-Stadt
FR	Fribourg
GE	Genève
GL	Glarus
GR	Graubünden
JU	Jura
LU	Luzern
NE	Neuchâtel
NW	Nidwalden
OW	Obwalden
SG	St. Gallen
SH	Schaffhausen
SO	Solothurn
SZ	Schwyz
TG	Thurgau
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Valais
ZG	Zug
ZH	Zürich
FL	Fürstentum Liechtenstein

Bibliographie – Bibliografia

AAS	Annuaire d'Archéologie Suisse – Annuario d'Archeologia Svizzera
ADSO	Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn
AKB	Archäologisches Korrespondenzblatt
AKBE	Archäologie im Kanton Bern
AF, ChA	Archéologie Fribourgeoise, Chronique Archéologique
AFS	Archäologischer Führer der Schweiz
ArchBE	Archäologie Bern/Archéologie bernoise
as.	archéologie der schweiz – archéologie suisse – archeologia svizzera
ASA	Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde – Indicateur d'Antiquités Suisses
ASAG	Archives Suisses d'Anthropologie Générale
ASSPA	Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Annuario della Società Svizzera di Preistoria et d'Archeologia
AVd	Archéologie vaudoise
Ber. RGK	Berichte der Römisch-Germanischen Kommission
BPA	Bulletin de l'Association Pro Aventico
CAF	Cahiers d'archéologie fribourgeoise
CAR	Cahiers d'Archéologie Romande
CIL	Corpus Inscriptionum Latinarum
FHA	Freiburger Hefte für Archäologie
GAS	Guides archéologiques de la Suisse
JbAK	Jahresbericht aus Augst und Kaiseraugst
JbAS	Jahrbuch Archäologie Schweiz
Jber. GPV	Jahresberichte der Gesellschaft Pro Vindonissa
JbHVFL	Jahrbuch des Histor. Vereins für das Fürstentum Liechtenstein
JbRGZM	Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
JbSGU, JbSGUF	Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
MAGZ	Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich
RAS	Résumés zur Archäologie der Schweiz – Résumés d'Archéologie Suisse
RHV	Revue Historique Vaudoise
RIC	The Roman Imperial Coinage
SPM	Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter – La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen-Age – La Svizzera dal Paleolitico all'alto Medioevo
UFAS	Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz
US	Ur-Schweiz – La Suisse Primitive
ZAK	Zeitschrift für Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte – Revue suisse d'art et d'archéologie – Rivista svizzera d'arte e d'archeologia

Museen – Musées – Musei

HM	Historisches Museum
MAH	Musée d'art et d'histoire
MCA	Musée cantonal d'archéologie
MRA	Musée Romain Avenches
BHM Bern	Bernisches Historisches Museum Bern
KMU Zug	Kantonales Museum für Urgeschichte(n) Zug
LLM Vaduz	Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz
MA Schaffhausen	Museum zu Allerheiligen Schaffhausen
KMBL Liestal	Kantonsmuseum Baselland Liestal
MB Lenzburg	Museum Burghalde Lenzburg
MCAH Lausanne	Musée cantonal d'archéologie et d'histoire Lausanne
MJ Delémont	Musée jurassien Delémont
NM Luzern	Natur-Museum Luzern
RM Augst	Römermuseum Augst
RM Chur	Rätisches Museum Chur
SLM Zürich	Schweizerisches Landesmuseum Zürich
VM Brugg	Vindonissa-Museum Brugg

CHRISTIAN HARB

VON URMÜTTERN UND AHNENREIHEN. GEDANKEN ZU SYMBOLEN AUF HORGENER KERAMIK

Keywords: Horgener Keramik; Spätneolithikum; Bogenmotiv; Sonne; Kammmotiv. – Céramique de Horgen; Néolithique tardif; motif en arc; soleil; motif de peigne. – Ceramica di Horgen; tardo Neolitico; motivo ad arco; sole; motivo a pettine. – Horgen ceramic; late Neolithic; arc motif; sun; comb motif.

Vor einigen Jahren wurden in diesem Jahrbuch zwei rätselhafte Holzobjekte aus der Grabung in Zürich-Enge/Neugestaltung Zürich-Versicherung ZH vorgestellt, die vermutlich im Zusammenhang mit rituellen Handlungen stehen.¹ Sie zeigen Symbole, die eine Schlange beziehungsweise das schematisierte Gesicht eines anthropomorphen Wesens darstellen. Beide Symbole sind in eine Vorstellungswelt eingebunden, die vermutlich überregional verstanden wird: So sind sie beispielsweise in der Megalithik in so weit entfernten Gebieten wie Westdeutschland und der Iberischen Halbinsel belegt wie auch auf Felsmalereien in den französischen Alpen und in Felskammergräbern des Pariser Beckens nachgewiesen. Diese Beobachtung führt zur interessanten Frage, ob diese überregionale Einbindung auch für andere Symbole gilt, die während des Spätneolithikums im Grossraum Zürich und am Bodensee selten, aber regelmässig auf Keramikgefässen abgebildet sind.

Die Horgener Keramik in diesem Gebiet weist ein recht uniformes Repertoire an Randverzierungen wie Kanneluren, Rillen, Lochreihen oder Einstichen auf. Daneben gibt es auf dem Gefässkörper aber auch immer wieder Dekore wie Zickzacklinien, Punktwolken, Fingernagelreihen, Sonnen-, Bogen- und Kammmotive (Abb. 1-2). Trotz ihres regelmässigen Auftretens fanden die erwähnten Symbole bislang nur in einem einzigen Aufsatz grössere Beachtung.² Nachfolgend werden Gedanken zu vier der erwähnten Symbole erörtert, nämlich zum Bogen- und Sonnenmotiv sowie zum doppelten und einfachen Kammmotiv mit ihren

Varianten (Abb. 3). Es geht in den Ausführungen darum, mithilfe von Vergleichsbeispielen die Diskussion über die Bedeutung dieser Symbole anzuregen. Eine kontroverse Auseinandersetzung mit den Interpretationen dieser Symbole, die über weite Teile Europas streuen, würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Als Grundlage der Betrachtung dient die Sichtung der publizierten Horgener Keramik. Zwar ist in der Regel nur ein Bruchteil der Gefässinventare publiziert, es darf aber davon ausgegangen werden, dass die im Folgenden diskutierten Symbole bei der Publikation berücksichtigt wurden. Insgesamt repräsentiert so allein die vom Zürichsee publizierte Keramik eine Menge in der Grössenordnung von gegen vier Tonnen.³ Berücksichtigt man nur die Inventare der Schichten 13 und 14 aus Zürich-Parkhaus Opéra ZH, so weisen 0,4 oder 1,5 % der Gefässindividuen eines der im Folgenden behandelten Symbole auf.⁴

Abb. 1. Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13). Keramikscherbe mit Punktwolken (1) und Fingernagelreihen (2). M. 1:2. Zeichnung Kantonsarchäologie Zürich, U. Bärtschi.

Abb. 2. Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 14). Fragment eines Horgener Topfes. Bogenmotiv mit (1) und ohne (2) Strahlen, Doppelkammmotiv (3), auf Innenseite des Gefässes), einfaches Kammmotiv (4) und Zickzacklinie (5). M. 1:2. Zeichnung Kantonsarchäologie Zürich, U. Bärtschi.

Fundstelle	Bogenmotiv	Bogenmotiv mit Strahlen	Sonnenmotiv	Doppelkammotiv	Bäumchenmotiv	Ährenmotiv	Einfaches Kammotiv	Quelle
Zürichsee/Pfäffikersee/Zugersee								
Cham ZG, Bachgraben	•							Itten 1970, 16 Abb. 4,4
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht III)	o							Winiger 1981, Taf. 96,3
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht III)	o							Winiger 1981, Taf. 96,4
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht III)	•							Winiger 1981, Taf. 96,5
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht III)		• / •		•		•		Winiger 1981, Taf. 98
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht ?)		•						Winiger 1981, Taf. 97,4
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht ?)		•						Winiger 1981, Taf. 97,5
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht ?)	o				•			Bill 1981, 200 Abb. 3; Itten 1970, Taf. 21,2
Zürich ZH, Wollishofen Haumesser	o	o						Bill 1981, 201 Abb. 4
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 4)	o							Bleuer et al. 1993, Taf. 28,2
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 4)	•							Bleuer et al. 1993, Taf. 34,2
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 4)	• / •							Bleuer et al. 1993, Taf. 37,1
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 4)	•							Bleuer et al. 1993, Taf. 37,3
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 3)	•							Bleuer et al. 1993, Taf. 47,3
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)		•						Weber 2016, Taf. 20,236
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)	•							Weber 2016, Taf. 14,106
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)			•					Weber 2016, Taf. 20,234
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)			?					Weber 2016, Taf. 20,235
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)				•				Weber 2016, Taf. 20,242
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)				•				Weber 2016, Taf. 20,243
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)						• / •		Weber 2016, Taf. 20,238
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)						• / ?		Weber 2016, Taf. 20,239
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)						• / •		Weber 2016, Taf. 20,240
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)						•		Weber 2016, Taf. 20,241
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 2)	•	•						Bleuer et al. 1993, Taf. 52,2
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 2)	•							Bleuer et al. 1993, Taf. 52,3
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 2A)						• / •		Bleuer et al. 1993, Taf. 53,3
Meilen ZH, Rorenhaab (Schicht 2a)		•						Hügi 2000, Taf. 16,223
Meilen ZH, Rorenhaab (Schicht 2a)		•						Hügi 2000, Taf. 16,224
Meilen ZH, Rorenhaab (Schicht 2a)							•	Hügi 2000, Taf. 16,226
Meilen ZH, Rorenhaab (Schicht 2a)		?					•	Hügi 2000, Taf. 16,227
Meilen ZH, Rorenhaab (Schicht 2a)							•	Hügi 2000, Taf. 16,230
Meilen ZH, Rorenhaab (Schicht 2)							•	Hügi 2000, Taf. 18,254
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 14)							•	Weber 2016, Taf. 21,254
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 14)	• / •							Weber 2016, Taf. 24,288
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 14)	•							Weber 2016, Taf. 24,294
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 14)	•	•		•			• / •	Weber 2016, Taf. 24,296
Horgen ZH, Scheller (Schicht 1/2)	o							Eberli 2002, Taf. 48,498
Pfäffikon ZH, Burg				•				Eberli 2010, Taf. 7,56
Pfäffikon ZH, Burg	•							Eberli 2010, Taf. 8,59
Pfäffikon ZH, Burg	o							Eberli 2010, Taf. 11,85
Steinhausen ZG, Sennweid	?							Bauer/Gross 2007, Taf. 20,267

Fundstelle	Bogenmotiv	Bogenmotiv mit Strahlen	Sonnenmotiv	Doppelkammernmotiv	Bäumchenmotiv	Ährenmotiv	Einfaches Kammernmotiv	Quelle
Bodensee								
Wangen, Hinterhorn (Schicht 4; Baden-Württemberg, D)	•	○						Schlenker 1994, Taf. 74,360
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)	○	•						Schlenker 1994, Taf. 82,692
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)						•		Schlenker 1994, Taf. 83,605
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)					•			Schlenker 1994, Taf. 83,701
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)	•							Schlenker 1994, Taf. 83,702
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)	•							Schlenker 1994, Taf. 83,703
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)	•							Schlenker 1994, Taf. 83,696
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)		•					•	Schlenker 1994, Taf. 84,709
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)	•							Schlenker 1994, Taf. 83,703
Nussdorf, Strandbad (Baden-Württemberg, D)	• / •							Königer 1999, 21 Abb. 3,1
Nussdorf, Strandbad (Baden-Württemberg, D)	•							Königer 1999, 21 Abb. 3,2
Nussdorf, Strandbad (Baden-Württemberg, D)	•							Königer 1999, 21 Abb. 3,4
Wallhausen, Ziegelhütte (Schicht 20; Baden-Württemberg, D)	• / •							Königer 2009, Taf. 4,48
Wallhausen, Ziegelhütte (Schicht 20; Baden-Württemberg, D)	•							Lübke 2009, Taf. 7,71
Sipplingen, Osthafen (Baden-Württemberg, D)						•		Itten 1970, Taf. 54,2
Sipplingen, Osthafen (Baden-Württemberg, D)		•						Itten 1970, Taf. 54,5

Abb. 3. Übersicht über die auf spätneolithischer Keramik angebrachten, hier diskutierten Motive. Kreis: Ausführung in Punktlinien.

1 Definition und Verbreitung

1.1 Bogen- und Sonnenmotiv

Beim Bogenmotiv handelt es sich um einen oder mehrere konzentrische Halbkreise, die, soweit beurteilbar, immer mit der Öffnung nach oben, unmittelbar unter der Randverzierung vorkommen. Ein reich verziertes Gefässfragment aus Schicht 14 von Zürich-Parkhaus Opéra ZH weist neben diesem einfachen Bogenmotiv auf der Aussenseite eine Variante mit radial von den Halbkreisen abgehenden Linien auf, das Bogenmotiv mit Strahlen (Abb. 2). Beide Varianten treten auf Horgener Keramik sowohl am Zürichsee als auch am Bodensee regelmässig auf, wobei jeweils die Variante ohne Strahlen überwiegt (Abb. 3). Nicht nur die Strahlen führen zu einer unterschiedlichen Ausgestaltung des Motivs. Die Zahl der Halbkreise variiert zwischen einem und sieben.⁵ In einigen Fällen wurden die Symbole nicht in Ritztechnik, sondern mit Einstichreihen ausgeführt.⁶ Insgesamt ist bei den Darstellungen eine grosse Variantenvielfalt zu erkennen, wobei wie oben gezeigt verschiedene Varianten auf demselben Gefäss vorkommen können.⁷

Mit und ohne Strahlen taucht das Bogenmotiv bereits ab der Mitte des 33. Jahrhunderts v. Chr. auf (Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH, Schicht III) und ist bis vor 3000 v. Chr. belegt (Meilen-Rorenhaab ZH). Für das späte Horgen im 3. Jahrtausend v. Chr. gibt es weder am Zürichsee noch am Bodensee davon Nachweise. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass aus dem späten Horgen nur kleine, wenig repräsentative Fundkomplexe bekannt sind. Ob das Fehlen der Symbole in dieser Phase erhaltungs- oder chronologisch bedingt ist, muss offenbleiben.⁸

Für das Bogenmotiv mit Strahlen gibt es ausserhalb des Verbreitungsgebiets des Horgen nur relativ wenig Parallelen. Bekannt ist es von Keramikgefässen der mittleren Kugelamphorenkultur sowie der Řivnáč-Gruppe in Schlesien und Mähren.⁹ Ausserdem ist es auf Felsmalereien in den französischen Alpen belegt, beispielsweise im Abri A von Eissartènes in Le Val (Var, F; Abb. 4d). Für das Bogenmotiv ohne Strahlen gibt es dagegen in der Megalithik Süd-, West- und Mitteleuropas zahlreiche Vergleichsbeispiele, so auf Statuenstelen in Deutschland, Südfrankreich (Abb. 4b), auf der Iberischen Halbinsel, in Norditalien und in Irland.¹⁰ Im Eingangsbereich von Galerie- und Felskammergräbern im Pariser Becken sowie in der Bretagne ist es Teil von anthropomorphen Darstellungen (Abb. 4a).¹¹ Die Felsmalereien

Abb. 4. Beispiele für die Verwendung des Bogen- und Bäumchenmotivs in Europa: a Halbr relief aus dem Felskammergrab von Coizard, «Hypogée 24» (Marne, F). Foto aus: Charpy 2014, 417 fig. 8. - b Statuenmenhir von La Borie des Paulets ((wird im Text nicht erwähnt) (Aveyron, F). Abbildung aus: D'Anna 1977, 18 fig. 6. - c Statuenstele von Pfützthal. Foto: LDA Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták. - d Felsmalerei im Abri A von Eissartènes (Var, F). Zeichnung aus: Hameau 2005, 202 fig. 4.

und die Statuenstelen in Südfrankreich, die Galerie- und Felskammergräber im Pariser Becken und nicht zuletzt die Ganggräber in Irland datieren ans Ende des 4. und den Beginn des 3. Jahrtausend v. Chr. und damit gleichzeitig mit dem Horgen, wobei genauere Angaben für die Beispiele im übrigen Europa nicht möglich sind.¹²

Das Bogenmotiv mit Strahlen wird bisweilen als «Sonnenmotiv» oder «sonnenähnliches Symbol» bezeichnet und mit dem hier als eigentliches Sonnenmotiv bezeichneten Symbol – einem vollständigen Kreis mit radialen Linien – als «astrales» oder «heliozephales» Motiv zusammengefasst.¹³ Beschränkt man sich auf das eigentliche Sonnenmotiv, fällt auf, dass dieses auf einem Horgener Gefäss am Zürichsee nur ein einziges Mal vertreten ist, nämlich in Zürich-Parkhaus Opéra ZH (Schicht 13; Abb. 3). Da es sich dabei um eine relativ kleine Wandscherbe handelt, kann die ursprüngliche Position am Gefäss nicht festgestellt werden.¹⁴ Im Gegensatz zum Bogenmotiv lag das Sonnenmotiv aber offenbar nicht unmittelbar unterhalb der Randlippe. Eine weitere Darstellung auf einem Keramikfragment aus derselben Schicht könnte ebenfalls als

Sonne angesprochen werden, allerdings gehen vom Kreis nur in einer Richtung Strahlen ab.¹⁵

Auch das Sonnenmotiv findet sich überregional in weiten Teilen Europas. Das dem Gefäss am Zürichsee nächstgelegene Vergleichsbeispiel ist eine Gravur auf einem Felsen in Carschenna GR.¹⁶ Auf Statuenstelen im Alpenraum ist das Sonnenmotiv ebenfalls vorhanden, so beispielsweise auf der Stele Nr. 1 von Sion-Petit Chasseur VS, auf Statuenstelen des Valcamonica und Valtellina oder auf der Stele des Rocher des Doms (Vaucluse, F).¹⁷ Auch bei den Felsmalereien in den französischen Alpen tritt das Sonnensymbol regelmässig auf. Beispiele finden sich im Abri Donner in Quinson (Alpes-de-Haute-Provence, F) oder in der Grotte du Levant de Leauvier in Malaucène (Vaucluse, F).¹⁸ In Spanien ist das Sonnensymbol ebenfalls belegt, beispielsweise im Abri de Peña Escrita (Alicante), in der Cueva del Cristo in Las Batuecas (Salamanca) oder auf der Ortostato 9 von La Cámara (Malaga).¹⁹ In einem ganz anderen Zusammenhang stehen schliesslich die Sonnendarstellungen auf Tontrommeln der Salzämder Kultur im Mittelbe-Saale-Gebiet (D).²⁰

Abb. 5. Reich verziertes Gefäss aus Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH (Schicht III). M. 1:2. Zeichnung aus: Winiger 1981, Taf. 98.

1.2 Doppelkamm-, Bäumchen-, Ähren- und einfaches Kammmotiv

Beim Doppelkammmotiv gehen beidseitig von einer Achse rechtwinklig Linien ab. Meist steht die Achse senkrecht, es gibt aber auch ein Beispiel auf einem Horgener Topf aus Pfäffikon-Burg ZH, auf dem die Achse waagrecht liegt.²¹ Besonders auffallend ist das Beispiel im Innern eines reich verzierten Gefässes aus Schicht 14 von Zürich-Parkhaus Opéra ZH (Abb. 2,3), das ursprünglich durch angebrannte Speisekruste verdeckt war. Für die Nutzerin oder den Nutzer des Gefässes demnach unsichtbar, lag die Bedeutung dieses Motivs mehr in der Symbolkraft als im dekorativen Charakter. Das Doppelkammmotiv ist auch auf Scherben aus Schicht 13 von Zürich-Parkhaus Opéra ZH (Abb. 3) sowie auf einem reich verzierten Gefäss aus Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH (Schicht III) belegt (Abb. 5).

In diesem Zusammenhang sind die in Holzkohle ausgeführten Zeichen in den bereits oben erwähnten Felskammergräbern im Pariser Becken zu erwähnen, beispielsweise in Villevenard-les Ronces, Hypogée 21 (Marne, F).²² Es handelt sich um senkrechte Strichbündel, die mit horizontalen Strichen oben und unten oder nur in der Mitte zusammengehalten werden. Das Doppelkammmotiv findet sich weiter – in gleicher Orientierung oder ebenfalls um 90 Grad gedreht – auf Stelen in Castelvetro 1-Teglio (Sondrio, I), Caven 1 (Sondrio, I), Ossimo 4 (Brescia, I) oder in verschiedenen Megalithanlagen in Spanien.²³ Aus Ganggräbern in Irland sind auch sogenannte «signes scalariformes» bekannt, die neben dem Doppelkammmotiv auch Varianten mit verschiedenen Ausformungen waagrecht Linien umfassen.²⁴

Dem Doppelkammmotiv ähnliche Darstellungen sind auch als «signes arboriformes» von den Ganggräbern Irlands wie von Felsmalereien in den französischen Alpen und im Wallis bekannt.²⁵ Hier zweigen die von der Achse

abgehenden Linien nicht im rechten Winkel ab, sondern zeigen schräg nach unten, was hier als «Bäumchenmotiv» bezeichnet wird. Dieses Bäumchenmotiv findet sich auch auf Horgener Keramik, so in Wangen-Hinterhorn (Baden-Württemberg, D; Abb. 3) oder auf dem bereits erwähnten Gefäss von Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH (Schicht III; Abb. 5).²⁶ Ein weiteres in dieser Reihe aufzulistendes Motiv ist das «Ährenmotiv». Hier weisen die von der senkrechten Achse abgehenden Linien nicht waagrecht oder schräg nach unten, sondern nach oben. Das Ährenmotiv findet sich beispielsweise auf jungneolithischen konischen Schüsseln am Bodensee und Zürichsee, kombiniert mit einem weiteren Motiv bestehend aus M-förmigen Winkeln.²⁷ Innerhalb des Horgen ist das Ährenmotiv vor allem am Bodensee belegt.²⁸ Zwar ist es auch aus Zürich-Kanalisationssanierung Seefeld ZH (Schicht 2A) bekannt, hier allerdings auf einem im Horgener Kontext als Fremddform zu bezeichnenden Kleingefäss mit geschweiftem Profil und durchlochtem Griffzungen.²⁹ Ährenmotive finden sich auch auf der kupferzeitlichen Statuenstele von Pfützthal (Sachsen-Anhalt, D; Abb. 4c), in diversen Galeriegräbern West- und Mitteldeutschlands mit ähnlicher Zeitstellung und auf einem wegen seiner Wagendarstellung bekannten Gefäss der Trichterbecherkultur aus Bronocice (PL).³⁰ Ausgehend von der heutigen Schweiz hat sich das Ährenmotiv also tendenziell mehr in nordöstlicher Richtung verbreitet. Beim einfachen Kammmotiv handelt es sich um eine Linie, von der rechtwinklig auf einer Seite weitere Linien abgehen. Das einfache Kammmotiv ist innerhalb des Horgen sowohl am Zürichsee wie auch am Bodensee und im Alpenrheintal bekannt.³¹ Auch dieses Motiv tritt im Spätneolithikum fast überall auf, wo Symbole verwendet wurden. So ist es bei Felsmalereien in Spanien belegt (beispielsweise Las Batuecas, del Cristo, Salamanca).³² In Deutschland kommt es unter anderem auf einer Steinplatte eines Galeriegrabs in Warburg (Nordrhein-Westfalen, D),

auf der Statuenstele von Schafstädt (Sachsen-Anhalt, D) oder auf Tontrommeln in Zorbau (Sachsen-Anhalt, D) – hier als «Kammtiermotiv» benannt – vor.³³ Ebenfalls über ein Kammmotiv verfügt eine bereits im Zusammenhang mit dem Ährenmotiv erwähnte jungneolithische Schüssel aus Zürich-Kleiner Hafner ZH (Schicht 4C+D).³⁴

2 Diskussion

2.1 Herleitung und Interpretation des Kammmotivs

Die Herleitung des Doppelkamm-, Bäumchen- und Ährenmotivs kann am besten ausgehend vom Wandbild aus Ludwigshafen-Seehalde (Baden-Württemberg, D) aufgezeigt werden (Abb. 6). Auf diesem Wandbild wechseln sich aufgereichte Frauendarstellungen mit sogenannten «Lebens-» oder «Ahnenbäumen» ab,³⁵ bestehend aus aufeinandergestapelten M- oder W-förmigen Winkeln, von denen sich das Bäumchen- (M-Winkel) und das Ährenmotiv (W-Winkel) ableiten lassen. Diese Winkelstapel werden als eine Aufreihung stark vereinfachter weiblicher Gestalten in hockender Gebärhaltung interpretiert, die «Lebens-» oder «Ahnenbäume» darstellen und deren Ursprung aus der Linear- und Stichbandkeramik abgeleitet werden kann.³⁶ Stimmt diese plausible Interpretation, würde es sich bei diesem Motiv also um die schematische Darstellung einer Abstammungslinie oder Ahnenreihe handeln. Während auf dem Wandbild die ursprünglichen M-Winkel nur noch durch kurze Stummel angedeutet werden, fallen diese beim Ährenmotiv vollständig weg. Dass es sich dabei um Varianten desselben Symbols handelt, legt ein jungneolithisches Gefäß aus Zürich-Kleiner Hafner ZH (Schicht 4C+D) nahe, auf dem die beiden Varianten nebeneinander abgebildet sind.³⁷ Das Ährenmotiv wiederum ist auf dem bereits erwähnten Gefäß aus Feldmeilen neben einem Doppelkammmotiv abgebildet (Abb. 5). Bäumchen- und

Doppelkammmotiv finden sich zusammen im Abri de la falaise de Baume Brune (Vaucluse, F) oder auf einer Steinplatte des Galeriegrabs von Göhlitzsch (Sachsen-Anhalt, D).³⁸ Doppelkamm-, Bäumchen- und Ährenmotiv werden also auf die gleiche Art und Weise verwendet und stellen deshalb vermutlich Varianten desselben Symbols dar, wobei das Doppelkammmotiv die stärkste Abstraktion dieses aus dem Frühneolithikum herzuleitenden Symbols darstellt. Stimmt die oben erwähnte Interpretation, würde es sich bei dem auf der Horgener Keramik verwendeten Doppelkamm-, Bäumchen- und Ährenmotiv um die schematische Darstellung von «Abstammungslinien» oder «Ahnenreihen» handeln.

2.2 Herleitung und Interpretation des Bogenmotivs

Für die Interpretation der Motive wichtig sind weniger einzelne Darstellungen oder die Technik, sondern vielmehr die Anordnung.³⁹ Sowohl auf den Darstellungen in den Galeriegräbern im Pariser Becken als auch auf den Statuenstelen in Südfrankreich befindet sich das Bogenmotiv im Brustbereich der dargestellten Personen, die aufgrund der ausgeformten Brüste eindeutig weiblich sind. Schon Jakob Bill wies auf den Zusammenhang zwischen den Bogenmotiven auf Horgener Keramik am Zürichsee und den anthropomorphen Darstellungen im Pariser Becken hin und interpretierte das Bogenmotiv analog zur Interpretation in Westeuropa und in Norditalien als mehrteilige Kette oder Pektoral.⁴⁰ Die teilweise das Bogenmotiv ergänzenden Strahlen passen gut zu dieser Interpretation, da die Strahlen problemlos als Anhänger einer Kette gedeutet werden können. Tierzahnanhänger sind in den horgenezeitlichen Seeufersiedlungen häufig und wurden auch mit Perlen kombiniert, wie das Beispiel einer Konzentration von 360 Ringperlen und 20 Tierzahnanhängern in Muntelier-Platzbünden FR zeigt.⁴¹

Abb. 6. Ludwigshafen-Seehalde (Baden-Württemberg, D). Rekonstruktion des jungneolithischen Wandbildes (Ausschnitt). © Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart / H. Schlichterle, M. Erne, M. Fischer (keine CC-Lizenz).

Anthropomorphe Merkmale bei den Horgener Gefässen mit Bogenmotiv fehlen zwar. Dieselbe Orientierung – mit der Öffnung nach oben – sowie die Lage oben am Gefäss, also im «Kopfbereich», ist aber stark an die anthropomorphen Darstellungen angelehnt, weshalb es plausibel erscheint, dass die Kette die Reduktion eines weiblichen Wesens darstellt. Solche Reduktionen sind auch andernorts vorhanden. So ist im bereits oben erwähnten Abri A von Eissartènes nur das «collier de l'idole» dargestellt.⁴² Eine Seitenplatte im Eingangsbereich des Galeriegrabs von Dampmesnil-Allée couverte d'Aveny (Eure, F) weist neben drei konzentrischen Ovalen immerhin zwei als Brüste identifizierbare Buckel auf.⁴³ Die offensichtliche Reduktion auf das Wesentliche zeigt, dass neben den Brüsten die Kette das wichtigste Merkmal zur Identifikation dieser Figur als Frau ist. Es ist deshalb nachvollziehbar, wenn diese auf den Horgener Gefässen auf das Bogenmotiv reduziert ist.⁴⁴ Die Darstellung weiblicher Attribute auf Keramikgefässen im Horgen knüpft an eine jungneolithische Tradition an, genauer an die gynäkomorphen Gefässe des Cortaillod und Pfyn.⁴⁵ Stechen die weiblichen Attribute auf diesen jungneolithischen Gefässen anfangs noch klar hervor, verkümmern sie im Laufe von einigen Jahrhunderten zu kleinen, simplen Doppelknubben, die auch auf Horgener Töpfen nachgewiesen sind.⁴⁶ In dieser Hinsicht können Horgener Gefässe mit Doppelknubben auch als stark vereinfachte, gynäkomorphe Gefässe gesehen werden, die noch eine Reminiszenz an eine jungneolithische Tradition darstellen.⁴⁷ Dabei stellt sich die Frage, ob auch das Bogenmotiv aus dem Jungneolithikum übernommen wurde. Bereits ins frühe Jungneolithikum datiert ein Gefäss aus Bad Schussenried-Riedschachen (Baden-Württemberg, D), das an der Gefässschulter ein Bogenmotiv mit Strahlen aufweist.⁴⁸ Eine weibliche Gestalt auf dem jungneolithischen Wandbild von Ludwigshafen zeigt einen aus einer einfachen Punktreihe geformten Bogen unter dem Kopf.⁴⁹ Aus dem Cortaillod sind unterhalb des Gefässrandes mit Birkenrinde aufgeklebte, konzentrische Bögen bekannt.⁵⁰ In diesem Zusammenhang blieb das Bogenmotiv allerdings singulär, denn bei den zahlreich belegten Birkenrindenverzierungen im klassischen Cortaillod handelt es sich meistens um Dreiecks- oder Rautenbänder.⁵¹ Aus der Fundstelle Arbon-Bleiche 3 TG, die in den Übergang zwischen Pfyn und Horgen datiert, ist trotz eines umfangreichen Keramikinventars kein Bogenmotiv bekannt.⁵² Eine direkte Herleitung des im Jungneolithikum selten verwendeten Bogenmotivs über mehrere hundert Jahre bis ins Horgen ist deshalb nicht zwingend. Aufgrund des gehäuften Vorkommens des Bogenmotivs im Spätneolithikum in mehr oder weniger gleichzeitigen Fundstellen im Pariser Becken, in Südfrankreich oder in Norditalien ist auch eine Übernahme dieses Symbols aus einer dieser Regionen möglich. In diese Richtung weist der eingangs erwähnte Fund des hölzernen «Idols» aus Zürich-Enge/Neugestaltung Zürich-Versicherung ZH, das als Symbol ebenfalls bevorzugt im heutigen Frankreich auftritt.⁵³ Interessant in diesem Zusammenhang ist erneut das Gefäss aus Feldmeilen (Abb. 5). Dessen Profil entspricht überhaupt

nicht dem Horgener Typus, findet aber beste Parallelen bei den Töpfen «à col court», wie sie im Pariser Becken während des Spätneolithikums vor allem als Grabbeigaben bekannt sind.⁵⁴ Die Abbildung dieser Symbole auf Keramik war dort aber nicht üblich. Dagegen wurde im Horgen im Grossraum Zürich und am Bodensee weder die Tradition von megalithischen Kollektivbestattungen noch die Sitte, Statuenstelen aufzustellen, übernommen. Vielmehr wurde das Symbol an die traditionelle Gepflogenheit, einige Keramikgefässe mit weiblichen Attributen auszustatten, angepasst. Dass als Symbol eine Kette verwendet wurde, ist kein Zufall, denn Perlenketten haben über die Bedeutung als «Schmuck» hinaus eine soziale oder gar religiöse Funktion.⁵⁵ Die Kette als ultimative Reduktion einer weiblichen Figur unterstreicht die Bedeutung solcher Ketten und wirft ein neues Licht auf die bereits oben erwähnte Kette aus Muntelier-Platzbünden FR. Vermutlich wurden sie nicht einfach weggeworfen, sondern nach Gebrauch bewusst deponiert.⁵⁶

Ist die Interpretation des Bogenmotivs als Halskette oder Pektoral einer weiblichen Person schlüssig, stellt sich die Frage nach der Identität dieser Person. In den Grabanlagen im Pariser Becken wurden die anthropomorphen Darstellungen vor der eigentlichen Grabkammer angebracht. Sie markierten so den Übergang von der Welt der Lebenden zur Welt der Toten.⁵⁷ Die südfranzösischen Abris mit Felsmalereien werden als Orte von Initiations- oder Übergangsriten interpretiert.⁵⁸ In diesem Sinne ist das Bogenmotiv in Zusammenhang mit einem symbolischen Tod zu sehen, wenn also ein Individuum im Rahmen eines Übergangsritus eine soziale Transformation erfährt und eine neue Identität bekommt. Auf die Darstellungen auf der Horgener Keramik sind diese Interpretationsvorschläge aber nur schlecht übertragbar, da diese durchwegs aus einem Siedlungskontext stammt. Wurde die Interpretation des Doppelkammotivs vom Wandbild aus Ludwigshafen abgeleitet, so ist es naheliegend, auch die Bedeutung des Bogenmotivs auf dieser Darstellung zu suchen, zumal, wie oben ausgeführt, die Horgener Gefässe mit Bogenmotiv als Alternative zu Gefässen mit Doppelknubben gesehen werden können, die wiederum in der Tradition der jungneolithischen, gynäkomorphen Gefässe stehen. Die auf dem Wandbild dargestellten weiblichen Figuren werden als höhere Wesen, als «Urahnfrauen» interpretiert.⁵⁹ Entsprechend wäre das Bogenmotiv mit Varianten als eine «Urmutter» der daneben abgebildeten «Ahnenreihen» zu verstehen. Die mehrfache Darstellung von «Urmüttern» würde zeigen, dass die davon abgeleiteten «Ahnenreihen» jeweils eine eigene Stammutter aufweisen, möglicherweise mit «eigenem Mythologem».⁶⁰

In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist eine eindeutig anthropomorphe Darstellung auf einem weiteren Horgener Keramikfragment aus Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH (Abb. 7). Figürlich dargestellt sind ein Kopf und zwei Beine, verbunden mit einem durch eine senkrechte Linie dargestellten Oberkörper, von dem auf beiden Seiten Linien schräg nach unten weisen. Zwar wurden diese Linien bereits als Umhang gedeutet.⁶¹ Aufgrund der obigen

Abb. 7. Als Bäumchenmotiv interpretierbare, anthropomorphe Darstellung mit Bogenmotiv auf einem Gefäss aus Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH. M. 1:4. Zeichnung aus: Bill 1981, 200 Abb. 3.

Überlegungen erscheint aber die Interpretation als Bäumchenmotiv wahrscheinlicher. Passend zu dieser Überlegung befindet sich neben dem Bäumchenmotiv, getrennt durch mehrere senkrechte Linien, ein aus Punkten geformtes Bogenmotiv. Diese Paarung ergibt analog zum Wandbild aus Ludwigshafen die Kombination von «Ahnenreihe» und «Urmutter». Eine solche Kombination, ebenfalls durch Linien getrennt, tritt auch auf dem reich verzierten Gefäss von Feldmeilen auf (Abb. 5), wobei hier die Symbole mehrfach und in Varianten abgebildet wurden. Nicht nebeneinander oder auf der gegenüberliegenden Seite, sondern im Innern des Gefässes findet sich schliesslich das eingangs erwähnte Doppelkammotiv auf dem Horgener Gefäss aus Zürich-Parkhaus Opéra (Schicht 14; Abb. 2).

Bogenmotiv und Doppelkammotiv mit ihren Varianten wurden also wiederholt miteinander verwendet. Vermutlich ist mit einer grossen Dunkelziffer an solchen Beispielen zu rechnen, da grössere Fragmente von Horgener Keramik nur selten intakt geborgen werden können und auch die Oberflächenerhaltung oft schlecht ist. Erklärungsbedürftig bleibt allerdings, warum das Bogenmotiv wesentlich häufiger auftritt als das Doppelkammotiv (Abb. 3), da bei einer parallelen Verwendung eine ähnliche Häufigkeit zu erwarten wäre.

2.3 Herleitung und Interpretation des Sonnenmotivs

Schwierig wird die Interpretation des Sonnensymbols. Zwar erscheint seine Bezeichnung als höchstes Wesen naheliegend,⁶² seine genauere Bedeutung, seine Fähigkeiten oder seine Funktion müssen aber offenbleiben. In den französischen Alpen wurden die Sonnendarstellungen als «*signe ajoutée*» interpretiert, eine zum Bogenmotiv analoge Determinante für einen in einem Übergangsritus erlangten, neuen Status.⁶³ Auf den Statuenstelen des Valcamonica und Valtellina wird regelmässig eine Figur innerhalb einer Reihe von anthropomorphen Darstellungen durch eine über dem Kopf angebrachte Sonne ausgezeichnet,⁶⁴ was ebenfalls als ein «*signe ajoutée*» gedeutet werden kann. Wenn das Bogenmotiv ebenfalls als Sonne zu interpretieren ist, wie es oben schon angedeutet wurde, wäre die Sonne interpretativ mit dem Bogenmotiv einer «Urmutter» gleichzusetzen. Entsprechend wäre zu erwarten, dass die Sonne auch mit dem Doppelkammotiv oder einer Variante kombiniert wurde, was für das Spätneolithikum bislang nicht belegt ist. Allerdings wird bei zwei jungneolithischen Gefässen aus Hornstaad-Hörnle IA (Baden-Württemberg, D) die Aufreihung von Bäumchenmotiven bezie-

ungsweise von M-förmigen Winkeln durch Knubben, die von einem Strahlenkranz umgeben sind, unterbrochen⁶⁵ und die so Ähnlichkeit mit dem Sonnenmotiv aufweisen. Im Übrigen erinnert die alternierende Anordnung an das System auf dem Wandbild von Ludwigshafen, was die Frage aufwirft, ob die Knubben mit Strahlenkranz – als Sonne – auch als Synonym für die dortigen Darstellungen der «Urmutter» gelten. Bei einem weiteren Beispiel, einem jungneolithischen Krug aus Ludwigsburg-Schlösslesfeld (Baden-Württemberg, D), ist auf dem Henkel eine Sonne über einem Bäumchenmotiv abgebildet.⁶⁶ Es bleibt die Frage, ob die vertikale Anordnung wegen Platzmangel erfolgte oder der Lage der Sonne «als höchstes Wesen» eine Bedeutung zukommt.

Am schwierigsten einzuordnen ist das einfache Kammmotiv, das hier nur wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Doppelkammmotiv thematisiert wurde. Ein einfaches Kammmotiv ist neben einem Bogenmotiv mit Strahlen auf einem Horgener Topf in Wangen-Hinterhorn (Baden-Württemberg, D) abgebildet,⁶⁷ was dafür sprechen könnte, dass das einfache Kammmotiv ein Substitut für das Doppelkammmotiv darstellt, da wie oben erwähnt Bogenmotiv und Doppelkammmotiv nebeneinander verwendet wurden. Allerdings befinden sich die weiteren, einfachen Kammotive auf Horgener Keramik nicht unterhalb des Gefässrandes, sondern auf dem Gefässbauch. Das Beispiel auf Abb. 2 könnte aufgrund seiner Lage in der Mitte des Gefässes und der am Gefässrand angedeuteten Halskette als Gürtel mit hängenden Fransen interpretiert werden. Allerdings kann das einfache Kammmotiv auf ein und demselben Gefäss auch gegensätzliche Orientierungen aufweisen, wie ein weiteres Beispiel aus Zürich-Parkhaus Opéra zeigt.⁶⁸

Kammotive werden auch als Regensymbole gedeutet.⁶⁹ In dieselbe Richtung geht die Idee, dass die Fransen eine nicht näher interpretierbare Materie symbolisieren, die von einem (weiblichen) Wesen nach «unten» fällt, etwa Wärme, Muttermilch, Wasser auf die Erde oder in die Unterwelt.⁷⁰ Letztendlich muss aber offenbleiben, ob das einfache Kammmotiv eine Variante des Doppelkammmotivs darstellt oder ob es sich um ein eigenes Symbol mit unbekannter Bedeutung handelt.

2.4 Verwendung der symboltragenden Keramik

Die verfügbare Literatur zeigt, dass die Verwendung der hier besprochenen Symbole in der heutigen Schweiz auf die Region des Zürich-, Zuger sowie Bodensees beschränkt ist. Auch eine Durchsicht der zahlreich vorhandenen, aber weitgehend unpublizierten Horgener Keramik im Kanton Luzern ergab keine Hinweise auf die hier behandelten Symbole. Die grossen spätneolithischen Komplexe des Horgen occidental in der Drei-Seen-Region – beispielsweise Twann-Bahnhof BE, Muntelier-Platzbünden FR oder Saint-Blaise-Bains des Dames NE – liefern ebenfalls keine Nachweise dieser Verzierungen.⁷¹ Wie in der Einleitung erwähnt, treten diese Symbole auch in

den Regionen, in denen sie verbreitet sind, relativ selten, fallweise sogar gar nicht auf. So liegt beispielsweise aus Zürich-Mozartstrasse ZH ein umfangreiches Fundinventar mit über 300 Gefässindividuen vor. Darunter befindet sich aber kein einziges symboltragendes Gefäss.⁷² Dieses Manko kann nicht chronologisch verstanden werden, denn die Grabung Zürich-Parkhaus Opéra ZH lieferte eine ganze Palette an Beispielen, die vor und nach der Besiedlung der Mozartstrasse datieren.⁷³ Die Zahl der Gefässe mit W- und M-Motiven des Epi-Rössen ist ebenfalls eng begrenzt, was dahingehend interpretiert wird, dass diese im Rahmen von gemeinschaftlich begangenen Anlässen verwendet wurden.⁷⁴

Angesichts der relativen Seltenheit stellt sich bei diesen Siedlungsfunden die Frage, in welchen Bereichen innerhalb einer Siedlung diese Symbole verwendet wurden. Aus dem Jungneolithikum gibt es Hinweise auf «Kultgebäude», so in Ludwigshafen-Seehalde (Baden-Württemberg, D) oder in Marin-Les Piécettes NE.⁷⁵ Entsprechende Indizien sind für das Spätneolithikum bislang aber nicht bekannt. Aufgrund der Fundverteilung oder der Lage als einzeln stehende Bauten scheinen zwar auch im Spätneolithikum einige Gebäude eine besondere Funktion gehabt zu haben,⁷⁶ deren Bedeutung bleibt vorderhand aber unklar. In der grossflächig dokumentierten Siedlung von Zürich-Parkhaus Opéra ZH (Schicht 13) sind keine auffallenden Konzentrationen von Keramikscherben mit den hier behandelten Verzierungen zu beobachten, vielmehr streuen sie über die ganze Siedlungsfläche und lassen sich nicht einem oder einigen wenigen Gebäuden zuordnen.⁷⁷

Die Multiplikation dieser Motivpaare auf dem Wandbild von Ludwigshafen legt nahe, dass das dortige «Kultgebäude» von mehreren verschiedenen, untereinander verbundenen Bevölkerungsgruppen genutzt wurde.⁷⁸ Auch auf Horgener Gefässen sind Bogenmotiv und Doppelkammmotiv mit ihren Varianten wiederholt mehrfach dargestellt (Abb. 3 und 5). Möglicherweise wurden auch diese Gefässe im Rahmen von Anlässen verschiedener miteinander verbundener Bevölkerungsgruppen verwendet.

Es bleibt die Frage, wofür die Gefässe gedient haben. Analysen der Inhalte verzierter Horgener Töpfe fehlen bislang. Dagegen wurden einige Inhalte jungneolithischer, gynäkomorpher Gefässe untersucht. Mit gekochtem Birkenpech, Getreideschrot und einem wegen Silexsplittern nicht konsumierbarem Leinsamenvorrat wurden sehr unterschiedliche pflanzliche Materialien nachgewiesen. Gemeinsam ist diesen, dass sie einer Art magischen Transformation unterworfen worden sein könnten (Birkenrinde zu Teer, Getreidesud zu Alkohol, Saatgut zu lebenden Sämlingen).⁷⁹ Immer scheint es sich um besondere Gaben zu handeln, die aus dem Bauch einer «grossen Mutter» herauskommen und denen gemäss der Interpretation von Helmut Schlichtherle gleichsam eine gebende und generative Rolle zukommt⁸⁰ – selbstverständlich müsste eine solche Funktion der Gefässe für das Spätneolithikum verifiziert werden.

3 Fazit

Bei den Ausführungen handelt es sich, wie im Titel genannt, um Gedanken, die den Diskurs um die Bedeutung einiger Symbole auf Horgener Keramik anregen sollen. Für zwei wiederholt verwendete Symbolgruppen auf Horgener Gefässen kommt dem jungneolithischen Wandbild von Ludwigshafen-Seehalde (Baden-Württemberg, D) eine Schlüsselstellung zu: dem Bogenmotiv mit und ohne Strahlen und dem Doppelkammotiv mit seinen Varianten (Bäumchen- und Ährenmotiv). Es wird vorgeschlagen, das Doppelkammotiv als Abstraktion der auf die Linearbandkeramik zurückgehenden M- und W-förmigen Winkelstapel zu sehen. Das Ähren- und Bäumchenmotiv kann wiederum als Übergangsform verstanden werden.

Das Bogenmotiv mit und ohne Strahlen stellt ein Pektoral oder die Halskette einer weiblichen Person dar, die hier analog zum Wandbild von Ludwigshafen als «Urmutter» bezeichnet wird. Während das Bogenmotiv im Horgen nur aus Siedlungskontexten bekannt ist, tritt es anderswo auch in Gräbern (Pariser Becken, Irland), auf Stelen (Iberische Halbinsel, Norditalien, Languedoc, Mitteldeutschland) oder in Abris (Provence) auf. Analog zum Wandbild von Ludwigshafen kommen diese beiden Symbole auf Horgener Keramik kombiniert vor, entweder nebeneinander und durch Linien getrennt oder auf gegenüberliegenden Seiten des Gefässes, oft mehrfach und in verschiedenen Stilvari-

anten. Sie gaben einen Hinweis auf die Identität der die Gefässe nutzenden Personengruppen. Das Sonnen- und einfache Kammotiv weisen mit dem Bogen- beziehungsweise Doppelkammotiv zwar Ähnlichkeiten auf, wie weit sie allerdings dieselbe Bedeutung gehabt haben, muss letztendlich offenbleiben.

Wie schon zwei Holzobjekte aus der Grabung Zürich-Enge/Neugestaltung Zürich-Versicherung ZH zeigen, war die Horgener Kultur im Grossraum Zürich und am Bodensee durch die Verwendung von Symbolen in eine weiträumig gültige Gedankenwelt eingebunden. Auch die hier diskutierten Symbole treten von der Iberischen Halbinsel bis nach Polen und von der Provence bis England auf und sind Teil eines «pan-european visual code». ⁸¹ Allerdings wurden im Horgen weder Statuenstelen noch megalithische Kollektivbestattungen übernommen, wie sie beispielsweise in West- und Mitteleuropa üblich waren. Vielmehr wurden die mit diesen Symbolen versehenen Gefässe im Siedlungskontext verwendet, möglicherweise in Anlehnung und als Ersatz der im Jungneolithikum verwendeten, gynäkomorphen Gefässe, die, auf Töpfe mit Doppelknubben reduziert, im Horgen in seltenen Fällen ebenfalls noch in Gebrauch waren.

Christian Harb
Voltastrasse 38
6005 Luzern
charb@bluewin.ch

Anmerkungen

- 1 Harb 2021.
- 2 Bill 1981.
- 3 Da die Datengrundlage sehr unterschiedlich publiziert wurde – wahlweise Angabe von Anzahl Scherben und/oder Mindestindividuenzahl und/oder Gewicht – wird hier auf eine detaillierte Übersicht verzichtet.
- 4 Bei 2294 bzw. 262 Gefässindividuen (Weber 2016, 26 Abb. 28) und Aufstellung gemäss Abb. 3.
- 5 Winiger 1981, Taf. 97,5 bzw. Bill 1981, 201 Abb. 4.
- 6 Z. B. in Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH (Winiger 1981, Taf. 96.3–4; 97.4–5) oder Pfäffikon-Burg ZH (Eberli 2010, Taf. 11,85).
- 7 Vgl. auch Schlenker 1994, Taf. 74,360; 82,692.
- 8 Für die Fundstelle Erlenbach-Winkel ZH sind 225 Gefässindividuen belegt (Tobler 2002, 38 Abb. 47). Mit den eingangs berechneten Anteilen von 0,4–1,5 % für Zürich-Parkhaus Opéra ZH wäre also mit 1–2 solcherart verzierten Gefässen zu rechnen, ein Nachweis ist also keinesfalls zwingend. Allerdings tritt das Bogenmotiv vereinzelt im Endneolithikum auf, so in Zürich-Kanalisationssanierung Seefeld ZH, Schicht B/C (Bleuer et al. 1993, Taf. 71,11) oder am Neuenburgersee in Saint-Blaise-Bains des Dames NE (Michel 2002, pl. 38,324–325).
- 9 Szymt 2004, 174.
- 10 Deutschland: Günther 1997, 206 Tab. 49; Muhl 2021a, 149; Muhl 2021b, 146. – Südfrankreich: D’Anna 1977, 18 fig. 6; 24 fig. 9; 32 fig. 11; 38 fig. 13; 40 fig. 14; 62 fig. 19; 72 fig. 20. – Iberische Halbinsel: insbesondere auf Statuenstelen der «groupe central-occidentale»: Bueno Ramírez/de Balbín Behrmann/Barroso Bermejo 2005, 630 fig. 42. – Norditalien: Casini/De Marinis 2009, 67 fig. 3a-b. – Irland: Eogan 1997, 228 fig. 12. – Ausführlich zu den in Irland verwendeten Symbolen s. Robin 2009.
- 11 Bailloud 1974, 180 fig. 37; Villes 1997.
- 12 Datierung der «art schématique» in den französischen Alpen: Hameau 2016, 98. – Statuenstelen in Südfrankreich: Maillé 2011. – Felskammergräber im Pariser Becken: Chambon/Blin/Ramsey 2017. – Ganggräber in Irland: Bradley 2007, 101. – Norditalien: Die genannten Darstellungen gehören aufgrund der ebenfalls abgebildeten Remedello-Dolche in die Phase I der Felskunst Norditaliens und datieren gemäss De Marinis/Pedrotti (1997) in die Zeitspanne zwischen 2900/2800–2500/2400 v. Chr., eine Datierung auf Grundlage des Gräberfeldes von Remedello, die allerdings umstritten ist. Gross/Schaeren/Villa (2017, 82) halten eine Zeitstellung vor 3000 v. Chr. für wahrscheinlicher.
- 13 Hügi 2000, 42; Weber 2016, 36; Schlichtherle 2016a, 238 Abb. 13; ders. 2016b, 185 Abb. 255; 186 Abb. 256; 187 Abb. 258.
- 14 Weber 2016, Taf. 20,234.
- 15 Ebd. Taf. 20,235.
- 16 Schwegler 1992, 66.
- 17 Corboud 2009, 43 fig. 48–45 fig. 52; Toninelli 2009, 164; Casini/De Marinis 2009, 66–77; Gagnière/Granier 1963, 45 fig. 23; 46 fig. 25.
- 18 Hameau 2005, 204 fig. 5 bzw. ders. 1992, 145 fig. 18. Hier wird ein Punkt als Sonne in reduzierter Form interpretiert (Hameau 1995, 110).
- 19 Bueno Ramírez/de Balbín Behrmann 2002, 622 fig. 18; Bradley/Fabregas Valcarce 1998, 302 fig. 8 bzw. Bueno Ramírez/de Balbín Behrmann 1997, 108 fig. 15.
- 20 Schunke 2013, 264 Abb. 4.
- 21 Eberli 2010, Taf. 7,56.
- 22 Villes 1997, 155–157.
- 23 Italien: Fossati 2007, 87 fig. 6 (Castelvetto); Casini/De Marinis/Fossati 2021, 55 Abb. 2 (Caven 1); Ebd. 2021, 56 Abb. 3 (Ossimo 4). – Spanien: Bueno Ramírez/de Balbín Behrmann 2006, 93 fig. 3; 96 fig. 5.
- 24 Robin 2009, 76–77. So z. B. in Drowth North oder in Loughcrew (Meath, IRL; Robin 2009, 135 fig. 94).
- 25 Z. B. St. Léonard-la Crête des Barmes VS: Corboud 2003, 303 fig. 32; 310 fig. 57. – Eissartènes, Abri A (Var, F): Hameau 2005, 202 fig. 4. – Les Oullas, Vallée de l’Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence, F): Müller/

- Jorda/Gassend 2004, 97 fig. 3. – Abri de la falaise de Baume Brune (Vaucluse, F): Diaz-Andreu/Hameau/Mattioli 2019, 78 fig. 5.
- 26 Schlenker 1994, Taf. 83,701.
- 27 Bezeichnet als charakteristischer «Lutzengüetle-Zierstil» (Altorfer/Affolter 2011, 28 Abb. 36), wobei es sich bei den Funden aus Zürich-Kleiner Hafner ZH und Zürich-Bauschanze ZH um Fremdformen handelt.
- 28 Z. B. Sipplingen, Osthafen (Baden-Württemberg, D): Itten 1970, 17 Abb. 5,3. – Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D): Schlenker 1994, Taf. 83,703.
- 29 Bleuer/Gerber/Haenicke et al. 1993, Taf. 53,3.
- 30 Günther 1997, 206 Tab. 49; 205 Abb. 147.
- 31 Z. B. Weber 2016, Taf. 20,238–242; Schlenker 1994, Taf. 84,709; Itten 1970, Taf. 43,1. Ob die da und dort auf Horgener Gefässen auftretenden Bündel aus waagrechten oder senkrechten, kurzen Linien ebenfalls als abstrahiertes Doppelkamm- oder einfaches Kammmotiv zu interpretieren sind, muss offenbleiben (z. B. Horgen-Scheller ZH: Eberli/Ebersbach/Favre 2002, Taf. 44,456; 47,480–481. – Pfäffikon–Burg ZH: Eberli 2010, Taf. 3,20; 7,56).
- 32 Bradley/Fábregas Valcarce 1998, 302 fig. 8.
- 33 Günther 1990, 46–47; Günther 1997, 206 Tab. 49; Schunke 2013, 263 Abb. 3.
- 34 Suter 1987, Taf. 25,7.
- 35 Schlichtherle 2016b, 178–179 Abb. 242.
- 36 Zusammenfassend: Schlichtherle 2006, 131–132; ders. 2014, 121–122; ders. 2016a 221 Abb. 5,220–225.226; Abb. 8,237–239. – Ausführlicher: Quitta 1957; Stöckl 2002.
- 37 Suter 1987, Taf. 25,7.
- 38 Diaz-Andreu/Hameau/Mattioli 2019, 78 fig. 5; Meller 2013, 242 Abb. 5.
- 39 Seidel 2021, 375.
- 40 Bill 1981, 201; Bailloud 1974, 181; Casini/de Marinis/Fossati 2021, 57; Mariéthoz 2021.
- 41 Ramseyer/Michel 1990, 41. In acht Metern Entfernung fand sich eine zweite Konzentration von 188 Ringperlen.
- 42 Hameau 2005, 202 fig. 4.
- 43 De Mortillet 1893, 663.
- 44 Auf den Felsmalereien in Südfrankreich tritt das Bogenmotiv auch kombiniert mit dem T-Zeichen, einem schematisierten Gesicht, auf. Ein Oval ist als eine andere Form des Bogenmotivs zu sehen. Die Symbole können dort einzeln oder kombiniert auftreten (Hameau 1995, 108–109).
- 45 Zur Übersicht vgl. Schlichtherle 2014, 127 Abb. 12. Die gynäkomorphen Gefässe gehören damit zu einer östlichen Tradition, in der während des frühen Jungneolithikums weibliche Darstellungen überwiegen, während in Westeuropa vermehrt männliche Attribute wie Steinbeilklingen aus Jade von Bedeutung sind (Pétrequin/Pétrequin 2021, 1573–1574).
- 46 Z. B. Weber 2016, Taf. 17,148; Taf. 18,162.
- 47 Schlichtherle 1997, 125 Abb. 4; 126; Pétrequin/Pétrequin 2021, 1556–1567.
- 48 Seidel 2021, 376 Abb. 1,12.
- 49 Schlichtherle 2016b, 180 Abb. 245. Betreffend Wandbild vgl. auch Schlichtherle 2006.
- 50 Kustermann 1984, 12 Abb. 22 (Saint-Aubin-Tivoli NE).
- 51 Vgl. Übersicht bei Harb 2017, 57–58.
- 52 De Capitani 2002, 233 Abb. 273–274 Abb. 368.
- 53 Harb 2021, 128.
- 54 Augereau/Brunet/Costa et al. 2007, 168. Das Gefäss aus Feldmeilen datiert ins 33. Jh. v. Chr. und ist damit eines der frühesten mit den hier behandelten Symbolen innerhalb des Horgens.
- 55 Vgl. dazu Pétrequin (1998) und den Überblick bei Heumüller (2009, 231–233).
- 56 Pétrequin 1998, 193.
- 57 Pétrequin/Pétrequin 2021, 1558.
- 58 Hameau 1995, 116; Garidel/Hameau 1997, 93; Hameau 2016, 103–104.
- 59 Schlichtherle 2016a, 215–217; 238 Abb. 13.
- 60 Ebd. 238–239.
- 61 Bill 1981, 200.
- 62 Schlichtherle 2016a, 238 Abb. 13.
- 63 Vgl. dazu Hameau 2016, 103. – In ähnlicher Weise könnte auch die Sonne auf der oben erwähnten Stele vom Rocher des Doms (Vaucluse, F) interpretiert werden.
- 64 Z. B. Toninelli 2009, 164; Casini/De Marinis 2009, 66–77.
- 65 Altorfer/Affolter 2011, 28 Abb. 36,2–3. – Analog dazu könnte die alternierende Aufreihung von Doppelknubben («Urmutter») und Bäumenmotiven («Ahnenreihen») auf einem Gefäss der Badener Kultur in Ungarn interpretiert werden (Schlichtherle 2016a, 242; 243 Abb. 14).
- 66 Seidel 2021, 381 Abb. 4,7.
- 67 Schlenker 1994, Taf. 84,709.
- 68 Weber 2016, Taf. 20,238.
- 69 Günther 1990, 61; ders. 1997, 204 Abb. 146.
- 70 Seidel 2021, 385.
- 71 Singulär ist ein Gefäss aus Muntelier-Platzbünden FR mit drei Linien, aus waagrechten, kurzen Ritzungen unterhalb der Randlippe (Ramseyer/Michel 1990, Taf. 17,5 und XIII,1).
- 72 Hardmeyer 1993, 264 Abb. 387–388. Zu verzeichnen ist einzig ein Topf mit einer Doppelknubbe (Gross/Bleuer/Hardmeyer et al. 1992, Taf. 82,9), wie sie als Reminiszenz an die jungneolithischen, gynäkomorphen Gefässe interpretiert wird.
- 73 Weber 2016, Kat. 165–244.
- 74 Seidel 2021, 376.
- 75 In La Tène stand ein zentrales Gebäude auf einer künstlichen Aufschüttung (Honegger/Michel 2002).
- 76 Bad Buchau-Torwiesen II (Baden-Württemberg, D): Schlichtherle 2011, 27. – Chalain 19 (Jura, F): Viellet 2002, 304 fig. 3.
- 77 Harb/Bleicher/Jochum Zimmermann et al. 2017, 251 Abb. 292.
- 78 Schlichtherle 2014, 120.
- 79 Ebd. 118–119; ders. 2016a, 228–230.
- 80 Ebd. 237–239.
- 81 Lillios 2004, 146.

Bibliografie

- Altorfer, K./Affolter, J. (2011) Schaffhauser Silex – Vorkommen und Nutzung. Wirtschaftsarchäologische Untersuchungen an den Silices der jungneolithischen Stationen Büntenhardt-Zelg, Schaffhausen (Herblingen)-Grüthalde und Lohn-Setzi. Beiträge zur Schaffhauser Archäologie 5. Schaffhausen.
- Augereau, A./Brunet, P./Costa, L. et al. (2007) Le Néolithique récent dans le Centre-Nord de la France (3400/3300-2800/2700 av. J.-C.) : l'avenir du Seine-Oise-Marne en question. In : J. Évin (Hrsg.) Aux conceptions d'aujourd'hui. XXVI^e congrès préhistorique de France, Avignon, 21-25 septembre 2004, 165–184.
- Bailloud, G. (1974) Le Néolithique dans le bassin parisien. II^e supplément à Gallia Préhistoire. Paris, 2^e édition.
- Behrens, H. (1973) Die Jungsteinzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle 27. Halle.
- Bill, J. (1981) Verzierungen auf Gefässen der Horgener-Kultur. In: Zürcher Seeufersiedlungen. Von der Pfahlbau-Romantik zur modernen archäologischen Forschung. Helvetia Archaeologica 45/48, 199–209.
- Bleuer, E./Gerber, Y./Haenicke, Ch. et al. (1993) Jungsteinzeitliche Ufersiedlungen im Zürcher Seefeld. Ausgrabungen Kanalisationssanierung 1986–1988 (Zürich Kan. San.). Band 2: Tafeln. Monographien Kantonsarchäologie Zürich 23. Egg/Zürich.
- Bradley, R. (2007) The prehistory of Britain and Ireland. Cambridge.
- Bradley, R./Fábregas Valcarce, R. (1998) Crossing the border: contrasting styles of rock art in the prehistory of north-west Iberia. Oxford Journal of Archaeology 17, 3, 287–308. <https://doi.org/10.1111/1468-0092.00064>.
- Bueno Ramírez, P./de Balbín Behrmann, R. (1997) Arte megalítico en sepulcros de falsa cúpula. A propósito del monumento de Granja de Toniñulo (Badajoz). Brigantium 10, 91–121.
- Bueno Ramírez, P./de Balbín Behrmann, R. (2002) L'Art mégalithique péninsulaire et l'Art mégalithique de la façade atlantique : un modèle de capillarité appliqué à l'Art post-paléolithique européen. L'anthropologie 106, 603–646. [https://doi.org/10.1016/S0003-5521\(02\)01127-5](https://doi.org/10.1016/S0003-5521(02)01127-5).

- Bueno Ramírez, P./de Balbín Behrmann, R./Barroso Bermejo, R. (2005) Hiérarchisation et métallurgie : statues armées dans la Péninsule Ibérique. *L'anthropologie* 109, 577-640. <https://doi.org/10.1016/j.anthro.2005.09.009>.
- Bueno Ramírez, P./de Balbín Behrmann, R. (2006) Cervidés et serpents dans la mythologie funéraire du mégalithisme ibérique. *Anthropozoologica* 41 (2), 85-102.
- Casini, St./De Marinis, R. C. (2009) Des pierres et des dieux. L'art rupestre de la Valteline et du Valcamonica. *Le Globe* 149, 61-92.
- Casini, St./De Marinis, R. C./Fossati, A. E. (2021) Die Stelen der Gruppe Valcamonica/Valtellina. In: Schweizerisches Nationalmuseum (Hrsg.) *Menschen in Stein gemischt*, 52-61. Basel.
- Chambon, Ph./Blin, A./Ramsey, Ch. B. et al. (2017) Collecting the dead: temporality and disposal in the Neolithic hypogée of Les Mournouards II (Marne, France). *Germania* 95, 43-94. <https://doi.org/10.11588/ger.2017.49475>.
- Charpy, J.-J. (2014) Nouvelle lecture des sculptures trouvées dans les hypogées des Marais-de-Saint-Gond (Marne). In : R. Cottiaux/L. Salanova (Hrsg.) *La fin du IV^e millénaire dans le Bassin Parisien. Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne (3500-2900 avant notre ère)*, 411-422. Paris.
- Corboud, P. (2003) Les gravures rupestres préhistoriques de la Crête des Barmes à Saint-Léonard (Valais, Suisse). *Bulletins d'études préhistoriques alpines* 14, 273-314.
- Corboud, P. (2009) Les signes anthropomorphes de la nécropole néolithique du Petit-Chasseur à Sion (Valais, Suisse). *Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques des Alpes* XX, 9-97.
- D'Anna, A. (1977) Les statues-menhirs et stèles anthropomorphes du Midi méditerranéen. Aix-en-Provence.
- De Capitani, A. (2002) Gefässkeramik. In: A. de Capitani/S. Deschler-Erb/U. Leuzinger et al., *Die jungsteinzeitliche Siedlung Arbon/Bleiche 3. Funde. Archäologie im Thurgau* 11, 135-276. Frauenfeld.
- De Marinis, R. C./Pedrotti, A. (1997) L'età de Rame nel versante italiano delle Alpi centro-occidentali in La Valle d'Aosta nel quadro della preistoria e protostoria dell'arco alpino centro-occidentale: atti della 31. riunione scientifica, 247-300. Firenze.
- De Mortillet, A. (1893) Figures gravées et sculptées sur des monuments mégalithiques des environs de Paris. *Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris* IV, 4, 657-668. <https://doi.org/10.3406/bmsap.1893.5478>.
- Diaz-Andreu, M./Hameau, Ph./Mattioli, T. (2019) Des sites à voir et à entendre: les abris à motifs schématiques de la falaise de Baume Brune (Vaucluse). *L'anthropologie* 123, 66-99. <https://doi.org/10.1016/j.anthro.2019.02.004>.
- Eberli, U. (2010) Die horgenzeitliche Siedlung Pfäffikon-Burg. Tabellen, Herdstellenkomplexe, Katalog, Tafeln. Monographien Kantonsarchäologie Zürich 40/2. Zürich/Egg.
- Eberli, U./Ebersbach, R./Faure, P. et al. (2002) Horgen-Scheller. In: Ch. Achour-Uster/U. Eberli/R. Ebersbach et al., *Die Seeufersiedlungen in Horgen. Die neolithischen und bronzezeitlichen Fundstellen Dampfschiffsteg und Scheller*. Monographien Kantonsarchäologie Zürich 36, 81-122. Zürich/Egg.
- Eogan, G. (1997) Overlays and Underlays: Aspects of Megalithic Art succession at Brugh na Bóinne, Ireland. *Brigantium* 10, 217-234.
- Fossati, A. (2007) Morfologia, litotipi e funzioni delle statue stele del gruppo Valcamonica-Valtellina. Numéro spécial consacré aux actes du XI^e Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité Champsec / Val de Bagnes / Valais-Suisse, 15-17 septembre 2006. *Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines* XVIII, 77-90.
- Gagnière, S./Granier, J. (1963) Les stèles anthropomorphes du musée Calvet d'Avignon. *Gallia préhistoire* 6, 31-62. <https://doi.org/10.3406/galap.1963.1221>.
- Garidel, Y./Hameau, Ph. (1997) Les peintures de Pierre Escrite (Chasteuil, Alpes-de-Haute-Provence) et la représentation du cerf dans l'art schématique postglaciaire. *Bulletin de la Société préhistorique française* 94, 1, 1997, 83-96. <https://doi.org/10.3406/bspf.1997.10634>.
- Gross, E./Bleuer, E./Hardmeyer, B. et al. (1992) Zürich «Mozartstrasse». Neolithische und bronzezeitliche Ufersiedlungen. Band 2: Tafeln. Berichte der Zürcher Denkmalpflege, Monographien 17. Egg.
- Gross, E./Schaeren, G./Villa, I. M. (2017) Die jungsteinzeitliche Kupferbeiklinge von Zug-Riedmatt. Ein Schlüsselfund zur Chronologie und Metallurgie in der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr. *Tuigium* 33, 79-89. <https://doi.org/10.5169/seals-731240>.
- Günther, K. (1990) Neolithische Bildzeichen an einem ehemaligen Megalithgrab bei Warburg, Kreis Höxter (Westfalen). *Germania* 68, 1, 39-65.
- Günther, K. (1997) Die Kollektivgräber-Nekropole Warburg I-V. *Bodenaltertümer Westfalens* 34. Mainz.
- Hameau, Ph. (1992) Trois nouveaux jalons de l'art post-glaciaire entre Provence et Dauphiné. *Bulletin de la Société préhistorique française* 89, 5, 137-175. <https://doi.org/10.3406/bspf.1992.9508>.
- Hameau, Ph. (1995) Art schématique. Les variantes de la figure de l'« idole ». *Archéologie en Languedoc* 19, 107-116.
- Hameau, Ph. (2005) Des goûts et des couleurs. Chronologie relative et identité culturelle à travers l'analyse des peintures schématiques du Néolithique dans le sud de la France. *Zephyrus* 58, 195-211.
- Hameau, Ph. (2016) Les signes « à valeur ajoutée » dans l'expression graphique schématique du Néolithique. In: O. Buchsenschutz/Ch. Jeunesse/C. Mordant et al. (Hrsg.) *Signes et communication dans les civilisations de la parole. Actes du 139^e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Nîmes 2014*, 98-112. Paris. <https://doi.org/10.4000/books.cths.1851>.
- Harb, Ch. (2017) Moosseedorf, Moossee. Ein Überblick über 160 Jahre Pfahlbauforschung. Hefte zur Archäologie im Kanton Bern 2. Bern.
- Harb, Ch. (2021) «Idol» und «Schlange»: Zwei rätselhafte Holzobjekte aus der Grabung Zürich-Versicherung. *JbAS* 104, 123-132. <https://doi.org/10.5169/seals-1006118>.
- Harb, Ch./Bleicher, N./Jochum Zimmermann, E. et al. (2017) Mensch und Gesellschaft. In: N. Bleicher/Ch. Harb (Hrsg.) *Zürich-Parkhaus Opéra. Eine neolithische Feuchtbodenfundstelle. Band 3: Naturwissenschaftliche Analyse und Synthese. Monographien Kantonsarchäologie Zürich* 50, 246-262. Zürich/Egg.
- Hardmeyer, B. (1993) In: E. Bleuer/B. Hardmeyer, Zürich «Mozartstrasse». Neolithische und bronzezeitliche Ufersiedlungen. Band 3: Die neolithische Keramik. *Berichte der Zürcher Denkmalpflege, Monographien* 18, 263-289. Egg/Zürich.
- Heumüller, M. (2009) Der Schmuck der jungneolithischen Siedlung Hornstaad-Hörnle IA im Rahmen des mitteleuropäischen Mittel- und Jungneolithikums. *Siedlungsarchäologie im Alpenvorland X. Stuttgart*.
- Honegger, M./Michel, R. (2002) Neue Aspekte der Cortailod-Kultur im Neuenburgerland. *as* 25, 2, 31-39. <https://doi.org/10.5169/seals-19539>.
- Hügi, U. (2000) Meilen-Rorenhaab. *Zürcher Archäologie Heft* 1, Seeufersiedlungen. Zürich/Egg.
- Iten, M. (1970) Die Horgener Kultur. Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 17. Basel.
- Königer, J. (1999) Nussdorf-Strandbad - Das Fundmaterial der Horgener Siedlung an der Liebesinsel, Überlingen-Nussdorf, Bodenseekreis. In: H. Schlichtherle/M. Strobel (Hrsg.) *Aktuelles zu Horgen - Cham - Goldberg III - Schnurkeramik in Süddeutschland. Rundgespräch Hemmenhofen* 26. Juni 1998. *Hemmenhofener Skripte* 1, 19-34. Freiburg i. Br.
- Königer, J. (2009) Funde und Befunde aus den Tauchsondagen und Rettungsgrabungen unter Wasser in den Flächen 1 und 3 an der Hafeneinfahrt und im Osten der Station. In: *Tauchsondagen und Rettungsgrabungen unter Wasser in der Jung- und endneolithischen Seeufersiedlung Wallhausen-Ziegelhütte, Kreis Konstanz. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen. Hemmenhofener Skripte* 8, 83-127. Freiburg i. Br.
- Kustermann, A.-Ch. (1984) Jungsteinzeitliche Gefässe mit Verzierung aus Birkenrinde. *Helvetica Archaeologica* 57, 7-14.
- Lillios, K. (2004) Lives of stone, lives of people: Re-viewing the engraved plaques of late neolithic and copper age Iberia. *European Journal of Archaeology* 7(2), 125-158. <https://doi.org/10.1177/1461957104053712>.
- Lübke, C. (2009) Funde und Befunde aus den Untersuchungen der Jahre 1982 und 1998-2000 unter Steg 2. In: *Tauchsondagen und Rettungsgrabungen unter Wasser in der Jung- und endneolithischen Seeufersiedlung Wallhausen-Ziegelhütte, Kreis Konstanz. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen. Hemmenhofener Skripte* 8, 9-82. Freiburg i. Br.
- Maillé, M. (2011) Les statues-menhirs rouergates : approches chronologiques. *Documents d'Archéologie Méridionale* 34. *Protohistoire du Sud de la France*, 13-19. <https://doi.org/10.4000/dam.2674>.
- Mariéthoz, F. (2021) Kat. 6. Don Bosco 2. Stele. In: Schweizerisches Nationalmuseum (Hrsg.) *Menschen in Stein gemischt*, 84-85. Basel.
- Meller, H. (2013) Der Anfang vom Ende. Überlegungen zur Entstehung des Krieges im Neolithikum. In: H. Meller (Hrsg.) *3300 BC. Mysteriöse Steinzeitote und ihre Welt*, 239-245. Halle.
- Michel, R. (2002) Saint-Blaise/Bains des Dames 3. Typologie et chronologie de la céramique néolithique. *Annexe et plans. Archéologie neuchâteloise* 27. Neuchâtel.
- Muhl, A. (2021a) Kat. 38. Pfützthal DE 02. Statuenmenhir. In: Schweizerisches Nationalmuseum (Hrsg.) *Menschen in Stein gemischt*, 148-149. Basel.

- Muhl, A. (2021b) Kat. 37. Schafstätt DE 01. Statuenmenhir. In: Schweizerisches Nationalmuseum (Hrsg.) Menschen in Stein gemeisselt, 146-147. Basel.
- Müller, A./Jorda, M./Gassend, J.-M. et al. (2004) L'occupation humaine de la vallée de l'Ubaye et les modalités du peuplement de la zone intra-alpine. *Méditerranée* 102, 95-108. <https://doi.org/10.3406/medit.2004.3344>.
- Pétrequin, P. (1998) Perdus ou jetés? Les objets de parure du Néolithique de Chalain et de Clairvaux (Jura, France). In: B. Fritsch/M. Maute/I. Matuschik et al. (Hrsg.), Tradition und Innovation. Prähistorische Archäologie als historische Wissenschaft. Festschrift für Christian Strahm, 183-200. Rahden.
- Pétrequin, P./Pétrequin, A.-M. (2021) La Préhistoire du Jura et l'Europe néolithique en 100 mots clés. 5300-2100 av. J.-C. Tome 3. Besançon.
- Quitta, H. (1957) Zur Deutung der Herkunft der bandkeramischen «Kröten darstellungen». *Varia Praehistorica*. Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte 2, 51-85. Leipzig.
- Ramseyer, D./Michel, R. (1990) Muntelier/Platzbünden. Gisement Horgen/Horgensiedlung. Vol. 1: Rapports de fouille / Grabungsberichte - La céramique. AF 6. Fribourg.
- Robin, G. (2009) L'architecture des signes : l'art pariétal des tombeaux néolithiques autour de la mer d'Irlande. Rennes.
- Schlenker, B. (1994) Wangen-Hinterhorn: jung- und endneolithische Ufersiedlungen am westlichen Bodensee. Unpubl. Dissertation, Universität Freiburg im Breisgau.
- Schlichtherle, H. (1997) Ein gynäkomorphes Wandrelief vom Mönchberg bei Stuttgart-Untertürkheim. In: B. Fritsch/M. Maute/I. Matuschik et al. (Hrsg.) Tradition und Innovation. Prähistorische Archäologie als historische Wissenschaft. Festschrift für Christian Strahm, 119-127. Rahden.
- Schlichtherle, H. (2006) Kulthäuser in neolithischen Pfahlbausiedlungen am Bodensee. In: A. Hafner/U. Niffeler/U. Ruoff (Hrsg.) Die neue Sicht. Unterwasserarchäologie und Geschichtsbild. Akten des 2. Internationalen Kongresses für Unterwasserarchäologie, Rüschlikon bei Zürich 21.-24. Oktober 2004. *Antiqua* 40, 122-145. Basel.
- Schlichtherle, H. (2011) Die Ausgrabungen in der endneolithischen Moorsiedlung Bad Buchau-Torwiesen II. Eine Einführung in Befunde und Fundverteilungen. In: Die endneolithische Moorsiedlung Bad-Buchau-Torwiesen II am Federsee. Band 1: Naturwissenschaftliche Untersuchungen. Hemmenhofener Skripte 9, 11-28. Stuttgart.
- Schlichtherle, H. (2014) Weibliche Symbolik auf Hauswänden und Keramikgefäßen: Spuren frauenzentrierter Kulte in der Jungsteinzeit? In: B. Röder (Hrsg.), Ich Mann. Du Frau. Feste Rollen seit Urzeiten? Begleitbuch zur Ausstellung des Archäologischen Museums Colombischlössle, 16.10.2014-15.3.2015, 114-135. Freiburg i. Br.
- Schlichtherle, H. (2016a) Wandbilder in neolithischen Pfahlbauten des Bodensees. Überlegungen zur Deutung von Bildern und Zeichen des südwestdeutschen Neolithikums. In: G. Bosinski/H. Strohm (Hrsg.) Höhlen, Kultplätze, sakrale Kunst, 207-243. Paderborn.
- Schlichtherle, H. (2016b) Mitten im Leben. Kulthäuser und Ahnenreihen. In: Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg und Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg (Hrsg.) 4000 Jahre Pfahlbauten. Begleitband zur Grossen Landesausstellung Baden-Württemberg 2016, 178-187. Ostfildern.
- Schunke, T. (2013) Die Welt der Zeichen - Symbolik in der Salzmünder Kultur. In: H. Meller (Hrsg.) 3300 BC. Mysteriöse Steinzeitote und ihre Welt, 262-266. Halle.
- Schwegler, U. (1992) Schalen- und Zeichensteine der Schweiz. *Antiqua* 22. Basel.
- Seidel, U. (2021) Botschaften ohne Worte - zur Verzierung der Keramik des Jungneolithikums. In: A. Denaire/Š. Grando-Válečková/Ph. Lefranc et al. (Hrsg.), D'Oberlurg à Wesaluri, itinéraire d'un préhistorien. Mélanges offerts à Christian Jeunesse. *Mémoire d'Archéologie du Grand Est* 8, 375-388. Strasbourg.
- Stöckl H. (2002) Hatten bandkeramische Gefäßverzierungen eine symbolische Bedeutung im Bereich des Kultes? In: H.-J. Beier (Hrsg.), *Varia neolithica* VI, 81-83. Langenweissbach.
- Suter, P. J. (1987) Zürich «Kleiner Hafner». Tauchgrabungen 1981-1984. *Berichte der Zürcher Denkmalpflege, Monographien* 3. Zürich
- Szmyt, M. (2004) Kugelamphoren, Rívnač, Cham, Horgen. Eine Möglichkeit zur Interpretation der Beziehungen in der ersten Hälfte des dritten vorchristlichen Jahrtausends. *Varia Neolithica* III. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 37, 165-179. Langenweissbach.
- Tobler, Ch. (2002) Erlenbach-Winkel. *Zürcher Archäologie* Heft 7, Seeufersiedlungen. Zürich/Egg.
- Toninelli, E. (2009) Le figure solari nelle statue-stele dell'età del Rame in Valcamonica e Valtellina. *Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines* XX, 161-174.
- Viellet, A. (2002) The isolated structure of the Neolithic site 19, Lake Chalain (Jura, France) dendrochronological study of oak pilings (*Quercus* sp.). *Dendrochronologia* 20, 3, 301-312. <https://doi.org/10.1078/1125-7865-00021>.
- Weber, M. (2016) Horgener Keramik. In: Ch. Harb/N. Bleicher (Hrsg.) Zürich-Parkhaus Opéra. Eine neolithische Feuchtbodenfundstelle. Band 2: Funde. *Monographien Kantonsarchäologie Zürich* 49, 20-57. Zürich/Egg.
- Villes, A. (1997) Les figurations dans les sépultures collectives néolithiques dans la Marne, dans le contexte du Bassin parisien. *Brigantium* 10, 149-177.
- Winiger, J. (1981) Feldmeilen-Vorderfeld. Der Übergang von der Pfyn zur Horgener Kultur. *Antiqua* 8. Frauenfeld.

